

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MODEL *PACE* UNTUK MENINGKATKAN *SELF-RENEWAL CAPACITY* MAHASISWA

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Jl. Raya Tengah, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur

andri_16061983@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang mengambil/mengontrak Mata Kuliah Statistika Matematika 2 di salah satu PTS di Jakarta Timur. Teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling* dan acak kelas, sedangkan instrumen utama yang digunakan adalah skala *Self-Renewal Capacity* (SRC) yang telah divalidasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peningkatan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

Kata Kunci: *Model PACE, Self-Renewal Capacity*

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Materi matematika di perguruan tinggi umumnya lebih kompleks daripada matematika tingkat sekolah karena materi yang disajikan lebih bersifat abstrak. Agar materi matematika mudah dipahami dan disukai oleh mahasiswa, maka perlu dikembangkan *Self-Renewal Capacity*. *Self-Renewal Capacity* merupakan kapasitas seseorang dalam menyempurnakan/memperbaiki kinerjanya dalam belajar serta berguna untuk memelihara dan meningkatkan potensi diri. Namun, *Self-Renewal Capacity* mahasiswa masih tergolong rendah. Suryana (2014) dalam studinya pada mata kuliah Statistika Matematika mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa kurang antusias, kurang tertarik, dan cenderung menyerah ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal Statistika Matematika. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengembangkan *Self-Renewal Capacity* dalam pembelajaran matematika, khususnya Statistika Matematika ke arah yang lebih baik.

Untuk meningkatkan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh dosen dalam mengelola pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran dan dapat mengkonstruksi konsep Statistika Matematika secara mandiri. Salah satu model yang menganut teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran Model

PACE. Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran Statistika yang merupakan singkatan dari proyek (*Project*), aktivitas (*Activity*), pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan latihan (*Exercise*).

Dalam menerapkan pembelajaran Model *PACE*, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika (Dasari, 2009 dan Suryadi, 2012), serta diprediksi memiliki kontribusi terhadap peningkatan *Self-renewal Capacity* mahasiswa. Untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait penerapan pembelajaran Model *PACE* dalam meningkatkan *Self-renewal Capacity* mahasiswa, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul "Implementasi Pembelajaran Model *PACE* untuk meningkatkan *Self-Renewal Capacity* Mahasiswa". Dalam penelitian ini, peningkatan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan KAM.

A.2 Landasan Teori

A.2.1 *Self-Renewal Capacity*

Konsep *Self-Renewal Capacity* pertama kali disajikan oleh Sotarauta dan Stahle (Saarivirta, 2007). Menurut Sotarauta (Saarivirta, 2007), *Self-Renewal Capacity* merupakan serangkaian proses adaptasi, sedangkan menurut Stahle (Saarivirta, 2007), *Self-Renewal Capacity* diartikan sebagai kapasitas keseluruhan individu atau organisasi untuk menguasai perubahan yang berbentuk strategi, operasi dan pengetahuan, serta untuk mengelola informasi, pengetahuan, dan inovasi.

Sotarauta (Saarivirta, 2007) menetapkan indikator-indikator dari *Self-Renewal Capacity*. Adapun indikator-indikatornya adalah: (1) Eksploitasi (memanfaatkan informasi yang ada untuk tujuan tertentu dan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri); (2) Eksplorasi (memiliki ide-ide kreatif; memiliki ketertarikan terhadap generalisasi, pembuktian, dan representasi; serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang relatif baru); (3) Absorpsi (mampu beradaptasi); (4) Integrasi (menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan mengendalikan diri terhadap konflik); serta (5) *Leadership* (bekerja keras dalam memecahkan masalah, memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri, memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, bertanggung jawab, dan teliti).

Menurut Bustanul (2011), *Self-Renewal Capacity* merupakan kapasitas untuk selalu menyempurnakan/memperbaiki pekerjaan melalui belajar dan refleksi diri. Dalam penelitian ini, *Self-Renewal Capacity* didefinisikan sebagai kapasitas seseorang dalam menyempurnakan/memperbaiki kinerjanya dalam belajar melalui eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*.

A.2.2 Model PACE

Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) yang merupakan singkatan dari proyek (*Project*), aktivitas (*Activity*), pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), dan latihan (*Exercise*). Proyek merupakan komponen penting dari Model *PACE* (Lee, 1999). Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat memilih sendiri topik yang dianggap menarik. Mereka diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang dipilihnya, baik yang berasal dari kejadian dalam kehidupan nyata ataupun dari jurnal yang berkaitan dengan topik. Adapun prosedurnya diberikan dalam bentuk Lembar Proyek (LP). Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. Sementara itu, aktivitas dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru (Lee, 1999). Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas dalam bentuk Lembar Aktivitas (LA). Adapun peranannya sebagai panduan mahasiswa dalam mempelajari materi. Melalui LA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari.

Untuk tahap pembelajaran kooperatif dalam Model *PACE*, biasanya dilaksanakan di kelas. Pada tahap ini, mahasiswa bekerja di dalam kelompok dan harus mendiskusikan solusi dari permasalahan dalam Lembar Diskusi (LD). LD ini digunakan untuk mentransformasikan pengetahuan yang dipelajari pada LA. Melalui LD, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Selama diskusi, terjadi pertukaran informasi yang saling melengkapi sehingga mahasiswa mempunyai pemahaman yang benar terhadap suatu konsep (Lee, 1999). Sementara itu, latihan dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal (Lee, 1999). Latihan ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Lembar Latihan (LL) berupa tugas tambahan agar penguasaan terhadap materi lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran Model *PACE* dalam penelitian ini merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: proyek (*Project*), aktivitas (*Activity*), pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), serta latihan (*Exercise*) dengan menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam proses pembelajarannya.

A.3 Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah peningkatan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional?”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dan desain penelitian yang digunakan adalah *pretest-posttest control group design*. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pembelajaran Model *PACE* dan konvensional, sedangkan variabel terikatnya adalah *Self-Renewal Capacity* (SRC). Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini adalah kemampuan awal matematis (KAM) dengan 3 level, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang mengambil/mengontrak Mata Kuliah Statistika Matematika 2 di salah satu PTS di Jakarta Timur. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan acak kelas. Sampel penelitian berjumlah 137 mahasiswa yang berasal dari 4 kelas paralel, yaitu 2 kelas sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 68 mahasiswa, dan 2 kelas lainnya sebagai kelas kontrol yang berjumlah 69 mahasiswa.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Self-Renewal Capacity* (SRC) mahasiswa, sedangkan instrumen pendukung adalah soal tes Kemampuan Awal Matematis (KAM) yang berguna untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen-instrumen tersebut dikembangkan oleh peneliti dan sudah divalidasi, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Sementara itu untuk analisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahap, yaitu: (1) statistik deskriptif, meliputi rata-rata dan simpangan baku dari skala awal dan akhir SRC, beserta peningkatannya yang menggunakan rumus gain ternormalisasi (*normalized gain/N-gain*) dari Meltzer (2002); (2) uji persyaratan analisis, meliputi uji normalitas dan uji homogenitas variansi data, baik terhadap bagian-bagiannya maupun secara keseluruhan; serta (3) uji hipotesis yang pengujiannya dapat menggunakan uji statistik parametrik atau non parametrik tergantung pada hasil uji persyaratan analisisnya.

C. Pembahasan

C.1 Analisis Data

C.1.1 Data KAM

Data KAM dianalisis sebelum penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan KAM mahasiswa ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data KAM

No.	Kelompok	<i>n</i>	\bar{x}	<i>s</i>
1	Eksperimen	68	24,50	5,91
2	Kontrol	69	23,70	5,68
	Total	137	24,09	5,79

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rerata dan simpangan baku dari skor KAM pada kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) relatif sama. Hal ini memperkuat alasan bahwa penentuan kelompok pembelajaran (eksperimen dan kontrol) dapat dilakukan secara acak. Selanjutnya, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan skor KAM ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun teknik pengelompokannya menggunakan aturan Noer (2010). Berikut ini diberikan hasil pengelompokan KAM mahasiswa pada masing-masing kelompok pembelajaran.

Tabel 2. Sebaran Sampel Penelitian

Level KAM	Kelompok Pembelajaran		Total
	Eksperimen	Kontrol	
Tinggi	13	12	25
Sedang	43	43	86
Rendah	12	14	26
Total	68	69	137

C.1.2 Data SRC

Analisis terhadap data SRC diawali dengan statistik deskriptif, meliputi rerata dan simpangan baku dari data awal, data akhir, dan *N-gain* SRC berdasarkan pembelajaran, KAM, dan secara keseluruhan. Adapun hasilnya diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Data SRC

KAM	Stat.	PACE				Konvensional			
		awal	akhir	<i>N-gain</i>	<i>n</i>	awal	akhir	<i>N-gain</i>	<i>n</i>
Tinggi	\bar{x}	108,9	132,8	0,35	13	108,4	126,3	0,26	12
	<i>s</i>	10,28	8,30	0,07		7,38	6,88	0,08	
Sedang	\bar{x}	98,44	121,9	0,30	43	97,49	116,3	0,24	43
	<i>s</i>	10,74	7,83	0,08		7,84	8,71	0,09	
Rendah	\bar{x}	84,17	113,8	0,32	12	88,00	108,7	0,23	14
	<i>s</i>	7,95	5,73	0,07		4,93	7,98	0,06	
Keseluruhan	\bar{x}	97,91	122,6	0,31	68	97,65	116,6	0,24	69
	<i>s</i>	12,60	9,50	0,08		9,46	9,50	0,08	

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa rerata peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih tinggi daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional ditinjau dari level KAM (tinggi, sedang, dan rendah) dan keseluruhan. Peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* berada pada kategori sedang ditinjau secara keseluruhan dan level KAM (tinggi, sedang, dan rendah). Lain halnya dengan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, peningkatan SRC-nya berada pada kategori rendah ditinjau dari secara keseluruhan dan level KAM (tinggi, sedang, dan rendah). Adapun pengkategorian peningkatan SRC menggunakan klasifikasi dari Hake (1999).

Untuk mengetahui lebih jauh terkait ada atau tidak adanya perbedaan peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional, diperlukan analisis secara keseluruhan dan berdasarkan KAM menggunakan uji beda dua rerata. Namun, sebelumnya dilakukan uji persyaratan analisis, meliputi uji normalitas dan uji homogenitas variansinya. Untuk uji normalitas, digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dengan bantuan program *SPSS 21.0*. Adapun hasilnya diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Uji Normalitas Data Peningkatan SRC

KAM	Pembelajaran	<i>n</i>	Nilai <i>K-S</i>	<i>Sig.</i>	<i>H₀</i>
Tinggi	Model <i>PACE</i>	13	0,115	0,200	Diterima
	Konvensional	12	0,179	0,200	Diterima
Sedang	Model <i>PACE</i>	43	0,135	0,048	Ditolak
	Konvensional	43	0,129	0,070	Diterima
Rendah	Model <i>PACE</i>	12	0,137	0,200	Diterima
	Konvensional	14	0,155	0,200	Diterima
Keseluruhan	Eksperimen	68	0,076	0,200	Diterima
	Kontrol	69	0,083	0,200	Diterima

H₀: Data berdistribusi normal

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hanya KAM sedang pada pembelajaran Model *PACE*-lah yang memiliki nilai signifikansi (*sig.*) kurang dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak yang mengakibatkan data tersebut tidak berdistribusi normal, sedangkan data lainnya justru berdistribusi normal. Untuk data peningkatan SRC mahasiswa secara keseluruhan, KAM tinggi, dan KAM rendah, dilanjutkan dengan uji homogenitas variansinya menggunakan uji statistik Levene. Adapun hasilnya diberikan pada Tabel 5. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi statistik uji Levene (*sig.*) lebih dari 0,05 sehingga hipotesis nol diterima. Dengan kata lain, data peningkatan SRC (keseluruhan, KAM tinggi, dan KAM rendah) memiliki variansi yang homogen.

Tabel 5. Uji Homogenitas Variansi Data Peningkatan SRC

KAM	Statistik Levene (<i>F</i>)	<i>df₁</i>	<i>df₂</i>	<i>Sig.</i>	<i>H₀</i>
Tinggi	0,033	1	23	0,858	Diterima
Rendah	0,201	1	24	0,658	Diterima
Keseluruhan	0,001	1	135	0,972	Diterima

H₀: Variansi kedua kelompok data homogen

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rerata kedua kelompok data peningkatan SRC mahasiswa secara keseluruhan, KAM tinggi, dan KAM rendah digunakan uji *t*, sedangkan untuk data peningkatan SRC mahasiswa ber-KAM sedang menggunakan uji statistik non-parametrik *Mann-Whitney U*. Dengan bantuan program *SPSS 21.0*, maka hasilnya diberikan pada Tabel 6. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*sig.*) dari uji perbedaan rerata data peningkatan SRC untuk tiap level

KAM (tinggi, sedang, dan rendah) dan secara keseluruhan kurang dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak.

Tabel 6. Uji Beda Rerata Data Peningkatan SRC

KAM	Pembelajaran	Rerata	<i>t</i>	<i>Mann-Whitney U (Z)</i>	<i>Sig. (1-tailed)</i>	<i>H₀</i>
Tinggi	Model <i>PACE</i>	0,35	3,235		0,002	Ditolak
	Konvensional	0,26				
Sedang	Model <i>PACE</i>	0,30		-3,151	0,001	Ditolak
	Konvensional	0,24				
Rendah	Model <i>PACE</i>	0,32	3,218		0,002	Ditolak
	Konvensional	0,23				
Keseluruhan	Model <i>PACE</i>	0,31	5,246		0,000	Ditolak
	Konvensional	0,24				

Berdasarkan nilai rerata dan hasil uji beda dua rerata peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan KAM, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

C.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara keseluruhan, peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Temuan ini serupa dengan temuan studi sebelumnya terkait pembelajaran Model *PACE*, yaitu peningkatan aspek afektif mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional (Pearce & Cline, 2006 dan Dasari, 2009). Hal ini dikarenakan tahapan dalam pembelajaran Model *PACE* memberikan kontribusi dalam meningkatkan SRC.

Untuk tahap aktivitas, mahasiswa diberikan Lembar Aktivitas (LA) untuk dikerjakan di rumah dan akan dibahas pada perkuliahan berikutnya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru. Oleh karena itu, mahasiswa diarahkan untuk memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku paket, internet, dan sebagainya, serta memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri pada saat mengerjakan LA. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap materi baru, bekerja keras dalam memecahkan masalah, menumbuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri, berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, bertanggungjawab, serta teliti. Pada saat pembahasan LA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan jawabannya di depan kelas dengan bimbingan/arahan dosen yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki

kecakapan dalam berkomunikasi. Dengan kata lain, indikator SRC yang dikembangkan pada tahap aktivitas adalah eksploitasi, eksplorasi, dan *leadership*.

Pada tahap pembelajaran kooperatif, mahasiswa diberikan Lembar Diskusi (LD) untuk dikerjakan di kelas. Tujuannya adalah untuk mentransformasikan pengetahuan mahasiswa yang telah dipelajari pada LA. Pada saat pengerjaan LD, mahasiswa bersama kelompoknya dilatih untuk memanfaatkan informasi dari berbagai sumber; memanfaatkan potensi yang ada dari anggota tiap kelompok; menumbuhkan ide-ide kreatif; menumbuhkan ketertarikan terhadap proses generalisasi, pembuktian, dan representasi; menumbuhkan kecakapan dalam berkomunikasi; bertanggungjawab; teliti; bekerja keras dalam memecahkan masalah; menumbuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri; serta berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dalam LD.

Pada saat terjadi perbedaan argumen antar anggota kelompok, mahasiswa dilatih pula untuk menumbuhkan sikap menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mengendalikan diri terhadap konflik, serta beradaptasi dengan informasi atau lingkungan yang berbeda. Sementara itu pada saat pembahasan LD, dosen memberikan kesempatan kepada perwakilan dari setiap kelompok untuk mengungkapkan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Tiap kelompok dapat memberikan masukan atau sanggahan terhadap hasil diskusi kelompok lain tanpa menimbulkan konflik. Untuk kelompok yang memperoleh masukan atau sanggahan, diarahkan untuk menerima dengan lapang dada, karena ini merupakan bagian dari proses adaptasi. Dengan kata lain, pada tahap pembelajaran kooperatif dikembangkan semua indikator SRC, yaitu eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*.

Pada tahap latihan, mahasiswa diberikan Lembar Latihan (LL) yang bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif. Pada saat mengerjakan LL, mahasiswa diarahkan untuk memanfaatkan informasi dari berbagai sumber; memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri; bekerja keras dalam memecahkan masalah; menumbuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri; berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan; bertanggungjawab; teliti; menumbuhkan ide-ide kreatif; serta menumbuhkan ketertarikan terhadap proses generalisasi, pembuktian, dan representasi.

Pada saat pembahasan LL, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membahas LL di depan kelas. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Selain itu dilatih pula untuk mengendalikan diri terhadap konflik serta beradaptasi. Hal ini terlihat pada saat mahasiswa memberikan masukan atau sanggahan terhadap hasil jawaban mahasiswa

lain tanpa menimbulkan konflik, serta mahasiswa yang memperoleh masukan atau sanggahan dapat menerima dengan lapang dada. Dengan kata lain, pada tahap latihan dikembangkan semua indikator SRC juga, yaitu eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*.

Sementara itu pada tahap proyek, mahasiswa diberikan tugas proyek berbentuk Lembar Proyek (LP). LP ini berperan sebagai langkah kerja dalam menyelesaikan tugas proyek mengenai salah satu aplikasi mata kuliah Statistika Matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan topik Rantai Markov. Kegiatan proyek diawali dengan pemilihan kasus oleh mahasiswa terkait dengan topik proyek. Mahasiswa dapat memilih sendiri kasus tersebut yang dianggap menarik yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar menumbuhkan ide-ide kreatif. Pada saat pengerjaan proyek, mahasiswa dilatih untuk memanfaatkan informasi dari berbagai sumber; memanfaatkan potensi yang ada dari anggota tiap kelompok; menumbuhkan ide-ide kreatif; menumbuhkan ketertarikan terhadap proses generalisasi, pembuktian, dan representasi; menumbuhkan kecakapan dalam berkomunikasi; bertanggungjawab; serta teliti. Pada proses pengerjaan proyek, tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan argumen antar anggota kelompok. Jika hal ini terjadi, mahasiswa dilatih untuk menumbuhkan sikap menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mengendalikan diri terhadap konflik, serta beradaptasi dengan informasi atau lingkungan yang berbeda.

Perkembangan tugas proyek mahasiswa tiap kelompok dicek oleh dosen pada saat perkuliahan. Jadi, tiap kelompok harus menyelesaikan tugas proyek secara mandiri. Dalam hal ini, dosen melatih mahasiswa untuk bekerja keras dalam memecahkan masalah, menumbuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri, bertanggung jawab, serta berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan tugas proyek. Kegiatan terakhir proyek adalah mempresentasikan hasil proyek dalam sesi poster. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Dengan kata lain, pada tahap proyek pun dikembangkan semua indikator SRC, yaitu eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tiap tahapan pembelajaran Model *PACE*, ternyata mendukung dikembangkannya SRC.

Peningkatan SRC melalui penerapan dua pembelajaran yang berbeda juga terlihat pada setiap level KAM mahasiswa. Peningkatan SRC mahasiswa untuk semua level KAM (tinggi, sedang, dan rendah) yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Temuan ini serupa dengan temuan Dasari (2009), yaitu mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* memiliki aspek afektif lebih baik daripada pembelajaran konvensional berdasarkan level KAM. Namun, peningkatan yang diperoleh mahasiswa tiap level KAM tidak begitu besar. Hal ini terlihat dari peningkatannya

berada pada kategori sedang (kelas eksperimen) dan rendah (kelas kontrol). Adapun penyebabnya adalah mahasiswa sudah memiliki SRC sebelum pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Pujiastuti (2014) bahwa peningkatan aspek afektif cenderung tidak terlalu tinggi karena sudah dimiliki sebelum pembelajaran. Meskipun demikian, pembelajaran Model *PACE* memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan SRC menjadi lebih baik lagi daripada pembelajaran konvensional.

D. Kesimpulan dan Saran

D.1 Kesimpulan

Peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, baik ditinjau secara keseluruhan maupun berdasarkan KAM. Peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* berada pada kategori sedang ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan KAM (tinggi, sedang, dan rendah), sedangkan peningkatan SRC mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional berada pada kategori rendah ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan KAM (tinggi, sedang, dan rendah).

D.2 Saran

Melalui penelitian ini, pembelajaran Model *PACE* diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut pada subjek lain. Selain itu, implementasi pembelajaran Model *PACE* pada penelitian ini diharapkan dapat dikaji kembali untuk meningkatkan aspek kognitif mahasiswa, seperti kemampuan representasi, abstraksi, berpikir kreatif, pembuktian, dan lain-lain, serta aspek afektif mahasiswa lainnya, seperti *self-concept*, *self-efficacy*, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Bustanul. 2011. *Guru Profesional*. Makalah disampaikan pada Hari Guru Nasional di Solo. Tidak diterbitkan.
- Dasari, D. 2009. *Peningkatan Kemampuan Penalaran Statistis Mahasiswa melalui Model PACE*. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Hake, R. (1999). *Analyzing Change/Gain Scores*. [Online]. Tersedia: <http://www.physics.indiana.edu/~sdi/AnalyzingChange-Gain.pdf.html> [7 Februari 2012].
- Lee, Carl. 1999. *An Assesment of the PACE Strategy for an introduction statistics Course*. USA: Central Michigan University.
- Meltzer, D.E. 2002. *Addendum to: "The Relationship between Mathematics Preparation and Conceptual Learning Gain in Physics: A Possible "Hidden Variable" in Diagnostics Pretest Score"*. [Online]. Tersedia: http://www.physics.iastate.edu/per/docs/Addendum_on_normalized_gain.html [7 Februari 2012].

- Noer, S.H. 2010. *Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Reflektif (K2R) Matematis Siswa SMP melalui Pembelajaran Berbasis Masalah*. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Pearce, A.R. & R.L. Cline. 2006. *Teaching the Statistics Laboratory-Keep up the PACE*. American Journal of Psychological Research, 2 (1), 1-7.
- Pujiastuti, H. 2014. *Pembelajaran Inquiry Co-operation Model untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah, Komunikasi, dan Self-Esteem Matematis Siswa SMP*. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Saarivirta, T. 2007. *In Search of Self-Renewal Capacity: Defining Concept and Its Theoretical Framework*. Finland: University of Tampere.
- Suryadi, D. 2012. *Membangun Budaya Baru dalam Berpikir Matematika*. Bandung: Rizqi Press.
- Suryana, A. 2014. *Analisis Self-Renewal Capacity Mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika Matematika*. Laporan Studi Pendahuluan. Makalah disampaikan pada sesi paralel Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 12 Desember 2015.